

Секція – Психологія

**ПОТРЕБА В АВТЕНТИЧНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ
АДАПТАЦІЇ У КОРИСТУВАЧІВ ВІРТУАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ: РИЗИКИ ТА СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ**

Ронжес Олена,

магістр психології, спеціаліст економічних наук,
аспірантка кафедри прикладної психології,
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,
491799283789@student.karazin.ua

1. Прагнення до щирості у цифрових середовищах

Частина натури людини – прагнення бути автентичним у безпечній обстановці, бути прийнятим та знайти однодумців, що є одним із біологічно закладених механізмів людського вигляду. Піраміда потреб Абрахама Маслоу відображає ці прагнення у категоріях “потреба в безпеці”, “потреба в коханні та приналежності до чогось”, “потреба в повазі” [1]. Тому прагнення бути собою та у своїх щирих проявах бути прийнятим позитивно і безпечно – дуже велике, в тому числі й у цифровому просторі, як у додатковому середовищі комунікації з інструментами та можливостями різних форматів [2]. З цього випливає мета нашого дослідження - теоретично описати особливості сучасної комунікації в мережі інтернет з урахуванням ризиків та потреби в ідентичності користувачів мережі. Автентичність - це спроможність індивіда проявлятися конгруентно, щиро, згідно власних думок, почуттів, реакцій, та відмовитись від своїх соціальних ролей, як визначає в своїх роботах один з лідерів гуманістичної психології Карл Роджерс [3].

Також прояви автентичності та щирості інших приваблюють велику аудиторію підписників та учасників різних цифрових спільнот. Приклади цього – медійні персони, блогери та інфлюенсери [4].

Інтернет-комунікація різних форматів та кіберсередовища теоретично дають можливість охоплення багатомільйонної аудиторії. Кількість людей з різноманітними подібними інтересами та поглядами, з якими можна познайомитись та спілкуватися, значно зросла, порівняно з досвідом попередніх поколінь завдяки поширюванню інтернету. Одномиттєва присутність у часі та просторі зі співрозмовником вже не обов'язкова, що було важко забезпечити до появи кібертехнологій для комунікації. Щирість у такому

взаємодії стає особливо привабливою, оскільки без особистого прямого спілкування реальних зустрічей захисні механізми слабшають [5]. Негативний приклад тому - хейтери, які в реальному житті не зважилися б на різкі оцінки і висловлювання, а в цифровому середовищі у них з'являється всюдозволеність. Цей ефект пояснюється навіть на рівні біологічного виживання: ризик фізичної розправи або відторгнення від своєї групи мінімізований, загрози виживанню начебто немає.

2. Ризики прояву щирості у цифровому середовищі

У кіберсередовищі безпека не гарантована [6], а присутність у цифрових середовищах та онлайн вимірюється для деяких користувачів багатьма годинами на добу [7]. Невідомо, хто саме, коли, як і з якими цілями скористається інформацією про унікальні якості та реакції користувача поза соціальними даними та ролями. Автентичність, значні цінності, емоційні реакції можуть стати надбанням тих, хто може нашкодити чи травмувати.

Також зростає ризик маніпуляції психологічними станами користувача і навіть покарань: адміністративних, соціальних, фізичних. Приклад цього можна навести закон про фейки [8] та закон про дискредитацію російської армії [9] в Російській Федерації. Переслідування за думку чи позицію, виражені у ЗМІ, соціальних мережах чи особистому листуванні в месенджерах, легітимізоване на законодавчому рівні. У таких випадках небезпека покарання (аж до тюремних ув'язнень строком до 15 років) загрожує не лише за автентичні щирі прояви, що не відповідають актуальним наративам держави, але навіть за поставлені реакції до повідомлень інших користувачів.

Позбавлення анонімності в цифровому середовищі на різних рівнях доступу до інформації користувачів, у тому числі і особистої, і навіть інтимної (мається на увазі щирі реакції, почуття, позиції, характеристики) призводить до того, що доступ до даних, прив'язаних до конкретної особи, отримують багато сторонніх і незнайомих людей. Однак і зі знайомими не всі хочуть розкривати себе психологічну інформацію [10].

Більшість користувачів коригує інформацію, що публікується про себе, як у приватному листуванні або з доступом закритої групи віртуальних контактів, так і в соціальних мережах [11]. У багатьох випадках це призводить до зворотного щирості ефекту. Обробка істинної інформації в ідеалізованих варіантах практично є деяким спотворенням і прикрашанням дійсності. Приклад тому – обробка перед публікацією фотографій у редакторах або вбудованими у сервіси фільтрами, однобока чи прикрашена подача інформації про себе.

В результаті це призводить до обмежень у щирості подання інформації. Також обмеження самопрезентації відбувається відповідно до спрямованості співтовариства: що саме освічує дане конкретне співтовариство, які свої ролі надають тут користувачі і що від них очікується. Наприклад, соціальна мережа LinkedIn – про професійні та кар'єрні досягнення, Instagram і Snapchat – міні-

блоги на базі візуального контенту, Facebook – більше тексту приватного характеру або неформальні інтерфейси бізнесу та споживача, Discord – пріоритет на голосову комунікацію, найбільш популярний у геймерів, Researchgate - наукова спільнота тощо. Окрім зон інтересів спільноти різняться і за віком учасників, що ще більше призводить до сегрегації.

Виходячи з нашого аналізу, повноти автентичного прояви немає, місце у цифрових середовищах, де цілком можна бути щирим у різноманітності своїх проявів та соціальних ролей, і де зустрічаються незалежно від віку, роду діяльності та інтересів (“спілкування душами”) практично не представлено.

В результаті у користувача може залишатися почуття незадоволеності: щирого прояву не вийшло. Бути автентично без обмежень у цифровому просторі здається проблематичним або травмуючим. Особливо для інтровертів. А і інтровертованість зростає, за думкою Amichai-Hamburger, Y., & Etgar. S. (2019), враховуючи зростаючі обсяги цифрового аутизму, як побічного ефекту перенесення важливості присутності уваги в кіберсередовищі з реального світу [12], і самотності в особистому віртуальному просторі, що формується алгоритмами під попередні прояви.

3. Можливий варіант вирішення проблеми неможливості реалізації потреби в автентичності в кіберсередовищах – формування цифровими інструментами динамічного метафоричного образу своїх автентичних проявів

Можливі рішення можуть полягати у створенні окремих сервісів, де реалізація потреби в автентичності відбувається анонімно і у такому форматі, де ризик прямої ідентифікації особи мінімізований. Як і ризик травмувати тих, з ким відбувається комунікація, і загроза бути травмованим самому.

Як же уникнути прямої самопрезентації, але при цьому збільшити ступень автентичності проявів?

З цією метою може добре підійти метафоричний невербальний формат взаємодії з групою чи іншим індивідом [13]. Як показує світовий досвід арт-терапії, прояви психіки на глибинних рівнях, метафорично виражені у образній формі, дозволяють ідентифікувати себе з отриманим образом.

Окрім задоволення від самопрезентації на глибокому рівні, так само можна отримати і реакцію у відповідь інших, що переводить комунікацію в додатковий, інтуїтивно-метафоричний шар. Сприйняття невербальних образів, створених іншими, також дозволяє знайти тих, чий образ викликали найбільшу реакцію у відповідь (у тому числі і на несвідомому рівні) [14]. Наприклад, наші емпіричні спостереження за групами творчого розвитку в Креатив-студії показують: автори образних метафоричних робіт стверджують, що група розуміє їх стани вірогідніше при спостереженні створених образів, ніж у повсякденній звичній комунікації.

Можливість комунікації на образному рівні особливо зростає, коли знімається ризик прямої ідентифікації особистості та розширюється ширість проявів. Завдяки численним можливостям кібертехнологій з'являється велика кількість форматів для такого образного спілкування.

4. Приклади можливих проектів із підтримкою автентичності та ширості проявів користувачів цифрового простору

Наведемо декілька прикладів того, як можуть бути вирішені вищезазначені завдання на основі вже існуючих технологій чи проектів, але з акцентом на психологічну і, особливо, емоційну складову.

4.1. Соціальна участь та інфраструктура

Підсвічування будинків або цілих районів відповідно до настрою городян, які вибрали колірне кодування свого актуального стану в додатку для регулювання підсвічування. Для цього може бути виділений певний часовий проміжок або весь темний період доби. “Висловився”, показав себе, зробив свій внесок у загальне творіння, видиме багатьма, водночас залишився анонімним. Принципи систем освітлення розумних будинків дають змогу легко технічно реалізувати такий проект. Один із прикладів індивідуальної участі у трансформації інфраструктурних елементів – вежа Telefonplan у Стокгольмі [15]. Кожен бажаючий, скориставшись спеціальним додатком, може встановити колір освітлення одного з вікон вежі, яка є початковим місцем розташування телефонної фабрики Ericsson (див. рис. 1). Але в цьому проекті немає психологічної основи вибору кольору користувачем, комбінація основних кольорів вибирається користувачем просто за кольоровими уподобаннями.

Рис. 1. Вибір кольору та вікна для освітлення башти Telefonplan, Стокгольм

Більш розвиненим варіантом запропонованого вище проекту може бути динамічний відео-меппінг (або 3D-меппінг - тривимірна проекція

відеоконтенту на фізичний об'єкт, з урахуванням його геометрії та місця розташування в просторі для створення неповторного динамічного або статичного візуального образу) на будинках. Світлові сценарії можуть генеруватися в реальному часі в залежності від вхідних параметрів, що задаються характеристиками городян.

Окрім будівель для метафоричної передачі автентичних станів населення можуть використовуватися й інші об'єкти інфраструктури, наприклад, розвідні мости, вуличне освітлення, монітори тощо.

Таким чином, підтримується не тільки щирість автентичних проявів користувача, але і його належність до групи, виховується усвідомлення участі в загальних соціальних ефектах і процесах, наприклад формування частини інфраструктури через свої автентичні стани. Такі проекти можуть також служити і діагностикою емоційних і психологічних станів населення міста чи певних груп.

Міста можуть стати більш “живими”, динамічно демонструючи щирі автентичні стани мешканців. Таким чином буде посилена можливість для кожного почуватися частиною єдиного організму. Важливою відмінністю запропонованих проектів від наявних на ринку та в реалізації сервісів або проектів використання цифрових технологій для передачі емоційних станів людини є те, що користувач безпосередньо впливає на кінцевий результат, а не пасивно отримує підсумок, сформований за нього алгоритмами на основі даних, отриманих від людини в фоновому режимі.

Як варіант можлива участь через кодування реакції на певний стимул. Наприклад, конвертація ритмів ЕЕГ у колір пазла під час обговорення певної теми та створення загальної картини з окремих елементів-пазлів, створених учасниками (реакція на стимул). Таким чином, навіть підписання петицій або опитування населення можуть вийти на новий, метафоричний рівень.

4.2. Колективні образи

Прикладом цього напряму може бути проект “Фотостіна-годинник” на бізнес-виставці фото- та відеоіндустрії Photokina у 2008 році в Кьольні. Кожен бажаючий отримував через сайт тимчасовий код, виданий випадковим чином (годину та хвилини) та право завантажити на сайт будь-яке зображення, що підходить на думку учасника під заданий часовий код. Багато художників, дизайнерів, фотографів, аматорів і професіоналів взяли участь у створенні спільного мультимедійного образного об'єкта, зберігши при цьому індивідуальність своєї роботи. У дні заходу зображення на фотостіні та на сайті проекту змінювалися відповідно до надісланих учасників проекту файлів згідно з заданим таймкодом. У результаті кожен був представлений як окремий автор у колективному візуальному арт-об'єкті. Випадковим чином було визначено учасників, які отримали призи, що підвищувало залучення до проекту (див. рис. 2).

Рис. 2. Колективні арт-об'єкти у павільйонах бізнес-виставки Photokina 2018

За таким же принципом можуть бути організовані як творчі, так і соціальні, і психологічні, і професійні проекти. Замість виданого стимул-часу може бути виданий стимул-питання про настрої, шкала станів, або різні варіанти отримання даних про глибинні переживання. Крім візуального представлення підходять й інші формати чи канали сприйняття, наприклад, аудіозапис (голос, серцебиття, звук від предмета тощо).

Інші проекти створення колективних образів були реалізовані на цій же виставці Photokina у різні роки. Бізнес-виставка проіснувала 70 років до 2018 [16]. Опис проектів можна знайти у блогах чи архівах відвідувачів. Однак у них була творча складова без психологічного чи емоційного ракурсу, що давало цікаві арт-проекти, але не комунікацію на глибшому метафоричному образному рівні.

4.3. Індивідуальні самостійні образи

Створення образного об'єкта на основі своїх унікальних характеристик дозволяє подати кожну конкретну людину як автентичний неповторний метафоричний мультимедійний об'єкт. Наприклад, риси характеру та емоційні стани в даний момент кодуються в динамічні параметри анонімного об'єкта, що створюється, з яким себе можна безпосередньо безпечно ідентифікувати. Рівні отримання інформації можуть бути різними: від застосування валідних методик психодіагностики до прямого вибору параметрів (див. рис. 3), а також до зняття даних типу ЕЕГ, пульсу, та інших психофізіологічних показників. Особливо біодані складно фальсифікувати чи ненавмисно спотворити внаслідок дії захисних механізмів психіки, що надає інформацію на більш достовірному та автентичному рівні.

Рис. 3. Прототип створення метафоричного мультимедійного об'єкту “Планета” за характеристиками особистості в прототипі проекту Soul Planet

Прототип цієї ідеї був реалізований мною разом із командою програмістів у проекті Soul Planet на імерсійному хакатоні Metaversed у планетарії Бохума [17], і отримав за оцінками професійного журі призове місце [18]. Характеристики ідвідуума конвертувалися в параметри неіснуючої планети (див. рис. 3). За ними створювався цифровий динамічний об'єкт – образ унікальної планети, представлений на куполі планетарію та у додатку проекту. Кожен учасник міг не лише створити свій метафоричний образ, але знайти серед інших планет-образів найпривабливіші для нього. Така соціальна мережа може бути використана для багатьох цілей – психологічної служби, сервісу знайомств, тімбілдінгу, покращення саморегуляції (див. рис. 4).

Рис. 4. “Планетарна спільнота” в прототипі проекту Soul Planet

Висновки

Анонімність користувача в цифровому середовищі може забезпечити щирість автентичних проявів.

Уникнення прямої вербалізації та вибір метафоричної комунікації, результатом якої є образні динамічні об'єкти, дозволяє знизити ризики травмуючого або конфліктного спілкування.

Інтерактивна архітектура в сенсі взаємодії людини та інфраструктурних елементів, а не в сенсі інтернету речей як частини довкілля людини, може допомогти проявам щирих почуттів та станів людини образним способом і надати комунікації додатковий вимір.

Ми бачимо цей напрямок як перспективний та конструктивний у плані налагодження безпечної щирої комунікації та емпатичного взаєморозуміння людей, допоміжними інструментами якого можуть бути цифрові технології. Зокрема, ми плануємо розвиток та реалізацію проекту Soul Planet, зазначеного вище.

Список літератури:

1. Maslow A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper and Row.
2. Attrill-Smith. A. (2019). The online self. *The Oxford Handbook of Cybertechnology*. Chapter 2
3. Lietaer, G. (1993). Authenticity, congruence and transparency. In D. Brazier (Ed.), *Beyond Carl Rogers* (pp. 17–46). Constable and Company.
4. Okdie. B. M., Rempala D. M. (2019). Social connecting through blogs and vlogs: social connections approach to blogging and vlogging motivation. *The Oxford Handbook of Cybertechnology*. Chapter 20.
5. Amichai-Hamburger, Y., Etgar. S. (2019). Personality and internet use: the case of introversion and extroversion. *The Oxford Handbook of Cybertechnology*. Chapter 4.
6. Park, Y., Vieraitis, L. M. (2021). Level of engagement with social networking services and fear of online victimization: The role of online victimization experiences. *International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime*, 4(2), 38-52. URL: <https://www.doi.org/10.52306/04020421TERZ5728>
7. Sillence. E. Briggs. P. (2019). Managing your health online: issues в selection, curation, і sharing of digital health information. *The Oxford Handbook of Cybertechnology*. Chapter 22.
8. Про внесення змін до Кримінального кодексу Російської Федерації та статті 31 та 151 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації: Федеральний закон від 04.03.2022 р. № 32-ФЗ. Офіційний Інтернет-портал

правової інформації. URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/ (дата звернення: 7.03.2022).

9. Громадські дії, створені задля дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки чи виконання державними органами Російської Федерації своїх повноважень у зазначених цілях. Кримінальний кодекс Російської Федерації. Стаття 280-3. у ред. Федерального закону від 25.03.2022 N 63-ФЗ. URL: <https://www.garant.ru/news/1536688/> (дата звернення: 20.04.2022)

10. Choi, Y., Kruis, N. E., Choo K., (2019). Explaining Fear of Identity Theft Victimization Using a Routine Activity Approach. Volume 37, Issue 3. URL: <https://doi.org/10.1177/10439862211001627>

11. Fullford. C. (2019). Impression Management i Self-Presentation Online. The Oxford Handbook of Cybertechnology. Chapter 3.

12. Amichai-Hamburger, Y., Etgar. S. (2019). Personality and internet use: the case of introversion and extroversion. The Oxford Handbook of Cybertechnology. Chapter 4

13. Tay, D. (2019). Affective Engagement in versus Literal Communication Styles in Counseling. Discourse proceses. Volume 57. Issue 4. Page 360-375. URL: <https://doi.org/10.1080/0163853X.2019.1689086>

14. Sprigham, N. Art as Relational Encounter: An Ostensive Theory of Art Therapie. (2018). 35 (1), pp.4-10. URL: <https://doi.org/10.1080/07421656.2018.1460103>

15. Colour by numbers Stockholm. URL: <http://www.colourbynumbers.org/en/still.html> (дата звернення: 10.11.2022)

16. Офіційна інтернет-сторінка бізнес-виставки Photokina. URL: <https://www.photokina.de> (дата звернення: 10.11.2022)

17. Створення прототипу проекту Soul Planet. Допис від планетарія м. Бохум, Німеччина, у соціальній мережі Twitter. URL: https://twitter.com/PlanetariumBO/status/1538158832383410179?s=20&t=j5idH0ZIrXy4mOaKxX_ZMQ (дата звернення: 10.11.2022)

18. Презентація прототипу проекту Soul Planet. Допис від планетарія м. Бохум, Німеччина, у соціальній мережі Twitter. URL: https://twitter.com/PlanetariumBO/status/1538236540429770752?s=20&t=j5idH0ZIrXy4mOaKxX_ZMQ (дата звернення: 10.11.2022)